

05.00.00 - TEXNIKA FANLARI

Uzbek Journal of Science | Volume 1 | Issue 2 | 2026 | ISSN: 2181-1571

Bi₂BVI₃ va Sb₂BVI₃ (BVISe,Te) asosidagi qattiq eritmalarining termoelektrik samaradorligini oshirishda panjara nuqsonlari va μ/χ nisbati ahamiyati

G'aynazarova Qizlarxon*, Mamtqulova Dilnoza, Xamdama E

FarDU

* gaynazarovakizlarxon001@gmail.com

Received: 01 June 2026 | Accepted: 01 June 2026

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada rivojlangan davlatlarda keng o'rganilayotgan past haroratli termoelektr materiallar Bi₂BVI₃ va Sb₂BVI₃ (BVISe, Te) tizimlariga mansub qattiq eritmalar struktura xossalari chuqur tahlil qilinadi. Tadqiqotlar asosan 300-350 °C haroratlarda olingan namunalar uchun panjara konstantalarining o'zgarish qonuniyatlariga asoslangan. Maqolada eksperimental ma'lumotlar asosida kristall panjarada nuqsonlar hosil bo'lish mexanizmi va ularning electron hamda struktura xossalariga ta'siri, hususan, Te atomlari joylashgan pozitsiya bo'sh o'rinlar (vakansiyalar) hosil bo'lishi hamda Bi va Te atomlarining panjaradagi oraliq holatlarga o'tish ehtimoli ko'rib chiqiladi. Bunday nuqsonlar natijasida kvazistexiometrik tarkibli namunalar uchun teshiklar (pozitiv zaryad tashuvchilar) konsentratsiyasining sezilarli darajada ortishi kuzatiladi. Mazkur hodisa, asosan, Te(2) joylashuvlarida antistrukturaviy tipdagi nuqsonlarning shakllanishi bilan izohlanadi. Ya'ni, ortiqcha Bi atomlari Te(2) tugunlarida joylashib, ortiqcha Bi atomlari Te(2) panjaraning asl stexiometrik tartibini buzadi. Shuningdek, maqolada ushbu nuqsonlarning hosil bo'lishi termoelektr xossalarga, xususan, elektr o'tkazuvchanlik va Seebeck ko'effitsientiga ta'siri haqida ilmiy mulohazalar keltiriladi. Natijalar shuni ko'rsatadiki, nuqsonlar konsentratsiyasi va ularning turi materialning elektrofizik parametrlarini boshqarishda muhimligi haqida fikr bildirilgan.

Kalit so'zlar: kvazistexiometriya, halkogenid, teshiklar konsentratsiyasi, antistrukturaviy nuqsonlar, legirlangan, legirlanmagan

Bi₂BVI₃ va Sb₂BVI₃ (BVISe,Te) asosidagi qattiq eritmalarining termoelektrik samaradorligini oshirishda panjara nuqsonlari va μ/χ nisbati ahamiyati

K.I.G'aynazarova, D.mamatqulova, E.Xamdama

Farg'ona davlat universiteti dotsenti, Farg'ona davlat universiteti, Fizika yo'nalishi 1-magistranti

Ushbu maqolada rivojlangan davlatlarda keng o'rganilayotgan past haroratli termoelektr materiallar Bi₂BVI₃ va Sb₂BVI₃ (BVISe, Te) tizimlariga mansub qattiq eritmalar struktura xossalari chuqur tahlil qilinadi. Tadqiqotlar asosan 300-350 °C haroratlarda olingan namunalar uchun panjara konstantalarining o'zgarish qonuniyatlariga asoslangan. Maqolada eksperimental ma'lumotlar asosida kristall panjarada nuqsonlar hosil bo'lish mexanizmi va ularning electron hamda struktura xossalariga ta'siri, hususan, Te atomlari joylashgan pozitsiya bo'sh o'rinlar (vakansiyalar) hosil bo'lishi hamda Bi va Te atomlarining panjaradagi oraliq holatlarga o'tish ehtimoli ko'rib chiqiladi. Bunday nuqsonlar natijasida kvazistexiometrik tarkibli namunalar uchun teshiklar (pozitiv zaryad tashuvchilar) konsentratsiyasining sezilarli darajada ortishi kuzatiladi. Mazkur

hodisa, asosan, $Te^{(2)}$ joylashuvlarida antistrukturaviy tipdagi nuqsonlarning shakllanishi bilan izohlanadi. Ya'ni, ortiqcha Bi atomlari $Te^{(2)}$ tugunlarida joylashib, ortiqcha Bi atomlari $Te^{(2)}$ panjaraning asl stexiometrik tartibini buzadi. Shuningdek, maqolada ushbu nuqsonlarning hosil bo'lishi thermoelktr xossalarga, xususan, elektr o'tkazuuvchanlik va Seebeck koeffitsientiga ta'siri haqida ilmiy mulohazalar keltiriladi. Natijalar shuni ko'rsatadiki, nuqsonlar konsentratsiyasi va ularning turi materialning elektrofizik parametrlarini boshqarishda muhimligi haqida fikr bildirilgan.

Hozirgi kunda 300-350 °C dan past haroratlarda ishlaydigan termoelektrik sovutish moslamalari va termogeneratorlar uchun asosiy materiallar $Bi_2B^{VI}_3$ ba $Sb_2B^{VI}_3$ ($B^{VI}-Se, Te$) asosidagi qattiq eritmalarini hisoblanib, bu qattiq eritmalarining tarkibiy qismlari bo'lgan xalkogenidlar orasida vismut telluridi juda ko'p o'rganilgan. Bismut telluridining xalkogenid sifatida o'rganilishiga sabab, uning termoelektrik parametrlari qolgan xalkogenidlarga nisbatan yuqori hamda asos legirlovchi bilan uni p- va n-tipini olish mumkinligi, vismut telluridni past haroratlarda ham ya'ni hona haroratida ham quyma shaklida polikristall tayyorlash osonligi yana bir afzalligihisoblanadi. Bunday hususiyatli termoelementlarni olishda asos va legirlovchilarni fizik-kimyoviy xossalari chuqur o'rganilish kerak. $Bi_2B^{VI}_3$ ba $Sb_2B^{VI}_3$ ($B^{VI}-Se, Te$) asosidagi qattiq eritmalarining fizik-kimyoviy xossalari va unga asoslangan qattiq eritmalar juda ko'p tadqiqotchlar o'rganishganida ham asosli muhim tushunchalar bilan to'liq oydinlik kiritilmagan. Chunki, qattiq eritmalarida jarayonlarni tartibga solish bo'yicha to'liq va yagona to'xtamga kelinmaganligi hamda stexiometrik tarkibdagi siljishlar bo'yicha birona tadqiqotchining ishlarida batafsil ma'lumotlar yoritilmagan. Bundan shunday fikrga kelish kerakki, qattiq eritmalarining ko'p komponentlilik va kristall panjarada turli xil atomlararo o'zaro ta'sirlarning mavjudligi bilan izohlanadi.

$Bi_2B^{VI}_3$ ba $Sb_2B^{VI}_3$ ($B^{VI}-Se, Te$) asosidagi qattiq eritmalaridagi nuqsonlarning tabiati haqida qizg'in bahsmunozaralar paydo bo'ldi. Kvazistexiometrik namunalardagi teshiklarning yuqori konsentratsiyasi $Te^{(2)}$ ning antistrukturaviy turdagi nuqsonlarning hosil bo'lishi bilan bog'langan bo'lib, ortiqcha Bi atomlari $Te^{(2)}$ joylarda joylashgan. Te tarkibidagi eritmadan o'stirilgan Bi_2Te_3 namunalarning zichligini aniq o'lchash bo'yicha tajribalar bilan oydinlashdi. Panjara konstantalari to'g'risidagi ma'lumotlardan Bi_2Te_3 rentgen zichligini juda aniq hisoblash va uni tajribada olingan qiymat bilan solishtirilganda, ortiqcha Bi Te joylarini tajriba zichligi hisoblangan qiymatlardan oshib ketadi va aksincha, Te joylari ostidan bo'sh o'rinlar hosil bo'lsa ya'ni Bi va Te atomlari oraliqlarda joylashganda, o'lchangan zichlik rentgen nurlarining zichligidan kam bo'ladi.

1-rasmda Miller va boshqalarning Bi_2Te_3 namunalarning zichligi uchun namuna bilan muvozanatdagi eritmaning tarkibiga qarab gidrostatik tortish usuli yordamida o'lchangan natijalari ko'rsatilgan. I egri chiziq antistruktura modeli yordamida hisoblangan, II egri chiziq nuqsonlarning vakansiya modeli yordamida hisoblangan va III eksperimental tarzda olingan. Barcha egri chiziqlar 62,8 at. % Te nuqtada kesishadi. Bunday miqdordagi Te bilan eritmadan o'stirilgan kristallar zaryad tashuvchilarning minimal konsentratsiyasiga ega, ularning zichligi panjara parametri bo'yicha ma'lumotlardan hisoblangan zichlikka to'g'ri keladi ($d_0 = 7,8535 \text{ g/sm}^3$). Bunday namunalar stexiometrik tarkibga ega deb taxmin qilishimiz mumkin. Te ning kamroq miqdori bo'lgan eritmadan o'stirilgan kristallar vismutga, ko'proq miqdori esa tellurga boyitiladi.

1-rasm. $t = 25\text{ }^{\circ}\text{C}$ da turli xil tellur tarkibiga ega eritmadan o'stirilgan Bi_2Te_3 monokristallarining zichligiga bog'liqligi

Stexiometriyadan chetga chiqish issiqlik o'tkazuvchanligi va kristall panjara parametrlariga sezilarli darajada ta'sir qilmaydi. Kvazistexiometrik namunalarning harakatchanligi (legirlangan va legirlanmagan) bir xil tashuvchi konsentratsiyasiga ega bo'lgan haqiqiy stexiometrik Bi_2Te_3 kristallariga qaraganda ancha pastdir. Shuning uchun, Bi_2Te_3 va uning qattiq eritmalarini termoelektrik qo'llash uchun namunalari tayyorlashda, samaradorlik parametrini Z oshirish uchun, birikma komponentlarining hisoblangan stexiometriyasiga nisbatan har doim ma'lum bir ortiqcha Te eritmasiga kiritiladi.

Bi_2Se_3 va Sb_2Te_3 uchun Offergeld va Kakenberg ortiqcha Bi va Sb panjarada turli pozitsiyalarni egalashini ko'rsatdi. Sb_2Te_3 da Sb, Bi_2Te_3 dagi Bi kabi, nuqsonlarning antistruktura turini hosil qiladi. Shuning uchun Sb_2Te_3 har doim p-tipli o'tkazuvchanlikka ega bo'ladi. $\text{Bi}_2\text{Te}_3 - \text{Sb}_2\text{Te}_3$ qattiq eritmasi Sb_2Te_3 miqdori ortishi bilan hosil bo'lganda, Bi antistruktura nuqsonlari asta-sekin bir xil Sb nuqsonlari bilan almashtiriladi. Bi_2Se_3 da ortiqcha Bi oraliqlarda joylashganligini va har bir atomga uchta elektronni ta'minlashini bilgan holda Bi_2Se_3 har doim n-tipli o'tkazuvchanlikka ega. $\text{Bi}_2\text{Te}_3 - \text{Bi}_2\text{Se}_3$ qattiq eritmasining hosil bo'lishi jarayonida Se miqdori ortishi bilan ortiqcha Bi sekin-asta tuzilishga qarshi joylardan oraliq joylarga o'tadi va qotishmalarining o'tkazuvchanligi p-tipdan n-tipga o'zgarib boradi.

Ushbu fikrlardan kelib chiqib, stexiometrik tarkib asosida olingan termoelementlar har doim p-tipda bo'ladi, chunki zaryad tashuvchilar yuqori $n \approx 10^{19}\text{ sm}^{-3}$ konsentratsiyasiga egadir. Agar optimal tashuvchi konsentratsiyasi tanlansa, unda Z termoelektrik qiymat $\frac{\mu}{\chi_p}$ nisbatiga bog'liq bo'ladi. Bu yuqori nisbatga ega moddani topish va unda optimal tashuvchi konsentratsiyasini yaratishga olib keladi. Ko'pgina hollarda, bu shartlar bir-birini istisno qiladi, chunki yuqori harakatchanlik past samarali massani anglatadi. $\frac{\mu}{\chi_p}$ ni oshirish uchun harakatchanlik qiymatini saqlab qolgan holda panjara issiqlik o'tkazuvchanligini kamaytirishga harakat qilish kerak. Panjaradagi har qanday nuqsonlarning paydo bo'lishi fononning o'rtacha erkin yo'lining pasayishiga va natijada issiqlik o'tkazuvchanligining pasayishiga olib keladi va bu harakatchanlikning pasayishiga olib kelishi mumkin.

Zaryad tashuvchilarning harakatchanligiga qattiq eritmalar tayyorlash paytida yuzaga keladigan massasi jihatidan farq qiladigan va asosiy tarkib atomlari bilan bir xil elektr zaryadiga ega bo'lgan neytral aralashmalar va aralashma atomlari zaif ta'sir qiladi.

$\frac{\mu}{\chi_p}$ nisbatining oshishi, elektronlarga qaraganda qisqaroq to'lqin uzunligiga ega bo'lgan fononlar atom hajmining davriyligi buzilishi natijasida kuchli tarqalishi, elektronlarga esa ko'p sonli atomlar bo'yicha o'rtacha potensial ta'sir qilishi va ular kamroq kuchli tarqalishi bilan bog'liq.

Tok tashuvchilarning harakatchanligiga massasi jihatidan farq qiluvchi va asosiy atomlar bilan bir xil elektr zaryadiga ega bo'lgan neytral aralashmalar va aralashma atomlari zaif ta'sir qiladi, bu qattiq eritmalar hosil qilishda sodir bo'ladi.

2a-rasm. $Bi_2Te_3 - Bi_2Se_3$ qattiq eritmalar uchun elektr o'tkazuvchanligi va termoelektrik koeffitsientning tarkibiga bog'liqligi

2 b-rasm. $Bi_2Te_3 - Bi_2Se_3$ qattiq eritmalar uchun samarali massa, kristall panjaraning issiqlik o'tkazuvchanligi va elektronlarning harakatchanligi tarkibiga bog'liqligi

$\frac{\mu}{\chi_p}$ nisbatining oshishi, elektronlarga qaraganda qisqaroq to'lqin uzunligiga ega bo'lgan fononlar atom hajmining davriyligi buzilishi natijasida kuchli tarqalishi, elektronlarga esa ko'p sonli atomlar bo'yicha o'rtacha potensial ta'sir qilishi va ular kamroq kuchli tarqalishi bilan bog'liq. $Bi_2B^{VI}_3$ va $Sb_2B^{VI}_3$ (B^{VI} -Se, Te) asosidagi qattiq eritmalarining elektr va termoelektrik xususiyatlarning haroratga bog'liqligini Bi_2Te_3 va Bi_2Se_3 qattiq eritmasiga kiritilgan komponentlarning nisbatini o'rganishdi. Komponentlar nisbatiga qarab ushbu qattiq eritmaning elektr va termoelektrik xususiyatlarining o'zgarishi 2 a, b-rasmlarda ko'rsatilgan.

Rasmdan ko'rinib turibdiki, vismut selenidining tarkibiga yaqinlashganda, qotishmalarning elektr o'tkazuvchanligi asta-sekin pasayadi. $Bi_2Te_3 : Bi_2Se_3$ nisbati birlikka yaqin bo'lganda, elektr o'tkazuvchanligi minimal darajaga erishadi. Ushbu qiymatlarda tayyor termoelementning termoelektrik samaradorligi ham yuqori bo'ladi.

References

- [1] 0.0.1. T.M.Azimov, K.I.Gaynazarova, M.K.Onarkulov, A.A.Yuldashev. *Thermoelectric and Galvanomagnetic Properties of the Alloy $\text{Bi}_2\text{Te}_3 + 0.04$ Weight % Ni in the Temperature Range $77 \div 300$ K / American Journal of Modern Physics. 2021. p. 124-128.*
- [2] 0.0.2. Onarkulov K.E., Usmanov Ya., Gaynazarova K.I., Azimov T.M. *Semiconductor sensor for detecting volume changes at low temperatures. // European Journal of Molecular & Clinical Medicine. – 2020. No. 7. – Pp. 2353 - 2358.*
- [3] 0.0.3. Onarkulov K.E., Gaynazarova K. I., Tashlanova D.M. *Osobennosti polucheniya termoelektricheskix splavov iz Bi_2Te_3 i Bi_2Se_3 Mejdunarodnyy nauchnyy jurnal, №10 (98), 2021, Tom 2 s.30-33.*
- [4] 4. Onarkulov, K., Gaynazarova, K., & Tashlanova, D. (2022). Termoelektrik samaradorlikni qotishmalardagi elektronlar va teshiklarning harakatchanligiga bog'lanishi. *Science and innovation*, 1(A4), 56-59.
5. Axmedov, M. M., Gaynazarova, K. I., Kadirov, K. S., & Onarkulov, M. K. (2020). O ximicheskoy sostave tenzochuvstvitelnix plenok na osnove sistemi Bi-Sb-Te. *Universum: texnicheskiye nauki*, (2-1 (71)), 38-42.